

O'qituvchi qaysi manbaga tayansin?

Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 11 – umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Aminova Umida Abdullayevna

Barchamizga ma'lumki, hozirgi vaqtda darsliklarni zamon talablariga mos ravishda yaratamiz deb, mavzulariga tez-tez o'zgarishlar kiritilyapti. Bunday o'zgarishlar o'qituvchini o'ylantirib qo'ymoqda. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Jo'raboyeva muallifidagi 2007 – yil Toshkent “Ma'naviyat” nashrida bosib chiqarilgan 5 – sinf ona tili darsligi 143 – betdagi 130 – dars: “G – K, Q – G' undoshlari talaffuzi va imlosi”, degan mavzu berilgan. Bu mavzuda jarangli va jarangsiz undoshlar juftligi quyidagicha keltirib o'tilgan:

Jarangli	b	v	z	g	d	j	g'	dj	y	l	m	n	ng	r	-	-
Jarangsiz	p	f	s	k	t	ch	q	sh	-	-	-	-	-	-	h	x

Endi xuddi shunday mavzu aynan yuqoridagi mualliflar boshchiligida, ya'ni N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Jo'raboyeva muallifidagi 2015 – yil Toshkent “Ma'naviyat” nashrida bosib chiqarilgan 5 – sinf ona tili darsli 143 – betdagi 130 – dars: “G – K, Q – G' undoshlari talaffuzi va imlosi”, degan mavzu berilgan. Bu mavzuda jarangli va jarangsiz undoshlar juftligi quyidagicha keltirib o'tilgan:

Jarangli	b	v	z	g	d	j	g'	dj	y	l	m	n	ng	r	-	-
Jarangsiz	p	f	s	k	t	ch	x	sh	-	-	-	-	-	-	q	h

Bu mavzuni aniqlashtirish uchun darslikdan tashqaridagi manbalarga murojaat qilib ko'rsak. Nargiza Erkaboyeva muallifligidagi “LESSON PRESS” Toshkent – 2017 yilda nashrdan chiqqan “O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami” kitobining 36 – betida jarangli va jarangsiz undoshlar juftligi quyidagicha berilgan:

Jarangli	b	v	z	g	d	j	g'	dj	y	l	m	n	ng	r	-	-
Jarangsiz	p	f	s	k	t	ch	q	sh	-	-	-	-	-	-	h	x

Baxtiyor Mengliyev va O'rol Xoliyorov muallifligidagi Toshkent "Akademnashr" 2011 – yilda nashr qilingan "O'zbek tilidan universal qo'llanma" kitobining 23 – betide unli va undoshlar juftligi quyidagicha berilgan:

B – p, d – t, z – s, v – f, g – k, di (sirg'aluvchi) – sh, **g' – x**, dj – ch

Endi yana ham ilgari yillarga e'tiborimizni qaratsak.

1988 – yilda Shavkat Rahmatullayev muallifligida nashr qilingan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kitobi (talabalik davrimizda foydalanganmiz) ning 56 – 57 – betlarida jarangli va jarangsiz undoshlar quyidagicha berilgan:

Jarangli undoshlar: b, v, z, d, dj, j, g, **g'**, y, m, n, r, l, ng

Jarangsiz undoshlar: p, f, s, t, sh, ch, k, **q**, x, h

Nilufar Rasulova muallifligidagi 5000 savolga 5000 javob (Ona tilidan axborotnoma) Toshkent "Nurafshon ziyo yog'dusi" 2018 – yilda chop etilgan kitobiga shu mavzu bo'yicha murojaat etsak, kitobning 31 – betida jarangli va jarangsiz undoshlar quyidagicha berilgan:

B – p, d – t, g – k, j – ch, j – sh, v – f, z – s, **g' – x**

Yuqoridagi ma'lumotlarga diqqat qilgan bo'lsangiz bir mavzu, biroq har xil talqin.

Endi savol tug'iladi. O'qituvchi shu mavzu bo'yicha dars o'tmoqchi bo'lsa, qaysi manbaga tayanadi? Mayli, siz aytishingiz mumkin (endi hozir shu gap urfga aylangan) eng oxirgi yangi chiqqan manbaga tayanib dars o'tish kerak. Eng oxirgi manbaga tayanib dars o'tish kerak deymiz-u, nima uchun bunday holat yuzaga kelgan? Mualliflarimiz nimaga asoslanib jarangli g' undoshining jarangsiz juftini q yoki x deb belgilashgan. Shunday ekan, biz talabalik davrida manba sifatida foydalangan ko'zga ko'ringan, xalq tanigan tilshunoslarimizning ilmiy asoslarini xato deb hisoblaymizmi?

Yana shunday faktlardan biri qarishiq j undoshining hosil bo'lish usuliga ko'ra portlovchi va sirg'aluvchi sifatida berilishida. Bizga ma'lumki, j undoshi bir harf bo'lsa-da, ikki tovushni bildiradi. Portlovchi j va sirg'aluvchi j. Yana yuqoridagi kitoblarga diqqatimizni qarataylik.

1988 – yilda Shavkat Rahmatullayev muallifligida nashr qilingan “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kitobi (talabalik davrimizda foydalanganmiz) ning 60 – 61-betlarida portlovchi va sirg‘aluvchi j undoshi quyidagicha berilgan:

“ j – ikki xil fonemaning vazifasin bajaradi, a) **j** – til oldi, **sirg‘aluvchi**, jarangli undosh tovush. Boshqa tillardan o‘zlashtirilgan so‘zlarda uchraydi va so‘zning boshi (jurnal), o‘rtasi (ajdar), oxirida (garaj) kela oladi; b) **j (dj)** fonemasi til oldi, qorishiq, **portlovchi**, jarangli undosh tovush. So‘zning boshida (jar, jiyda (djiyda), janda, jo‘na), o‘rtasida (ajrim, majbur, ajoyib (adjoyib) va oxirida (toj, Siroj, boj, todj) kela oladi”.

Bu kitobda portlovchi j undoshi dj shaklida, sirg‘aluvchi j undoshi j shaklida berilgan.

Nargiza Erkaboyeva muallifligidagi “LESSON PRESS” Toshkent – 2017 yilda nashrdan chiqqan “O‘zbek tilidam ma`ruzalar to‘plami” kitobining 35 – betida portlovchi va sirg‘aluvchi undoshlari quyidagicha berilgan:

Portlovchilar: b, p, d, t, g, k, **j**, q, m, n, ng.

Sirg‘aluvchilar: v, f, z, s, y, r, l, sh, g‘, x, h, **dj**.

Baxtiyor Mengliyev va O‘rol Xoliyorov muallifligidagi Toshkent “Akademnashr” 2011 – yilda nashr qilingan “O‘zbek tilidan universal qo‘llanma” kitobining 22 – betidagi portlovchi va sirg‘aluvchi j undoshiga berilgan ta`rifga diqqatimizni qaratsak:

Portlovchilar: b, p, d, t, k, q, g, ch, **dj**.

Sirg‘aluvchilar: v, f, z, s, sh, y, x, h, g, **j (jurnal)**

Berilgan faktlarni hisobga olsak, j undoshining portlovchi va sirg‘aluvchi ko‘rinishini qanday belgilaymiz? Aniq fanlarga e`tibor bersak, $2 + 2 = 4$ hosil bo`ladi. Bu aniq fakt. Nima uchun ona tilimizda harflar ta`rifida bunday noaniqliklar mavjud?

Yuqoridagi keltirib o‘tilgan faktlarni sizlarga taqdim etishdan maqsad o‘qituvchi va o‘quvchilarda ikkilanishlar yuzaga kelmasin deyman. Ayinqsa, talaba bo‘lishni orzu qilib, tayyorgarlik ko‘rayotgan abituriyentlar bunday hollarda qaysi manbaga tayanib testlarni yechishadi. Bunday holatlarning tezda barham berilishi ona tilimizda ilmiy nuqtayi nazardan aniqlikni yuzaga keltiradi. O‘qituvchi ham ikkilanmasdan, bemalol o‘z darsini aniq faktlar asosida o‘quvchilarga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Shavkat Rahmatullayev “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik

2. Baxtiyor Mengliyev, O‘rol Xoliyorov “Ozbek tilidan universal qo‘llanma” kitobi. Toshkent “Akademnashr” 2011.

3. N. Mahmudov, A. Nurmanov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Joraboyeva Ona tili Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5 – sinfi uchun darslik. Toshkent “Ma'naviyat” 2007.

4. . N. Mahmudov, A. Nurmanov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Joraboyeva Ona tili Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5 – sinfi uchun darslik. Toshkent “Ma'naviyat” 2015.

5. Nargiza Erkaboyeva “O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami” qo'llanmasi.

“LESSON PRESS” Toshkent - 2017.

6. Nilufar Rasulova “5000 savolga 5000 javob”. Ona tilidan axborotnoma Toshkent “Nurafshon ziyo yog'dusi” 2018